

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

АУТОИММУН ГЕПАТИТ ЛАБОРАТОР ДИАГНОТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Таирова Г.Б., Курбонова З.Ч.
Тошкент Тиббиёт Академияси

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ АУТОИММУННЫХ ГЕПАТИТОВ

Таирова Г.Б., Курбонова З.Ч.
Ташкентская Медицинская Академия

IMPROVING LABORATORY DIAGNOSTICS OF AUTOIMMUNE HEPATITIS

Tairova G.B., Kurbonova Z.Ch.
Tashkent Medical Akademy

Резюме: аутоиммунный гепатит является сложным заболеванием с различными клиническими, лабораторными и гистологическими симптомами. Аутоиммунный гепатит характеризуется наличием гипергаммаглобулинемии и аутоантител против гепатоцитов. Своевременная диагностика и назначение правильного лечения аутоиммунного гепатита приводит к ремиссии и предотвращает развитие цирроза печени.

Ключевые слова: аутоиммунный гепатит, патогенез, лабораторная диагностика.

Summary: autoimmune hepatitis is a complex disease with various clinical, laboratory and histological symptoms. Autoimmune hepatitis is characterized by the presence of hypergammaglobulinemia and autoantibodies against hepatocytes. Timely diagnosis and proper treatment of autoimmune hepatitis leads to remission and prevents the development of liver cirrhosis.

Key words: autoimmune hepatitis, pathogenesis, laboratory diagnostics.

В последние два десятилетия все большее внимание уделяется

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

аутоиммунным заболеваниям печени [16]. Аутоиммунные заболевания печени включают первичный билиарный цирроз, первичный склерозирующий холангит и аутоиммунный гепатит (АИГ) [7].

АИГ — аутоиммунное заболевание печени, впервые описанное Waldenstrom в 1953 г. [15]. АИГ может развиваться в любом возрасте, половой принадлежности и во всех этнических группах. АИГ — сложное заболевание, характеризующееся значительным разнообразием клинических, лабораторных и гистологических проявлений [18].

Аутоиммунный гепатит (АИГ) — заболевание, характеризующееся гипергаммаглобулинемией, наличием в крови аутоантител к гепатоцитам, морфологическими признаками гепатита при гистологическом исследовании, положительным ответом на иммуносупрессивную терапию [11].

В настоящее время этиопатогенез АИГ до конца не изучен, поскольку основным фактором патогенеза АИГ является генетическая предрасположенность. В литературе также упоминается важность вирусов кори, вирусов гепатита А и С, вируса Эпштейна-Барр и некоторых лекарств в развитии АИГ. В то же время изменения первичного иммунного ответа, обусловленные нарушением Т-клеточного иммунного ответа на антигены гепатоцитов, также приводят к развитию АИГ [1].

АИГ характеризуется прогрессирующим гепатоцеллюлярным воспалением и некрозом, что может привести к циррозу печени. При диагностике заболевания следует исключить алкогольный, токсический, вирусный гепатит или генетические заболевания печени [12].

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Иммунный ответ организма работает против его собственных клеток [20]. АИГ обычно прогрессирует и приводит к серьезным осложнениям [17].

Во многих случаях у пациентов с предрасположенностью к аутоиммунным заболеваниям АИГ может развиваться после заражения вирусом гепатита. Это объясняется субклиническим течением АИГ, а при развитии вирусного гепатита заболевание усугубляется. Однако наличие гипергаммаглобулинемии при АИГ может давать и ложноположительный результат на вирусный гепатит. Имеются также сообщения о развитии АИГ у некоторых пациентов после противовирусной терапии альфа-интерфероном для лечения хронического вирусного гепатита С. Но в настоящее время существует тактика лечения хронического вирусного гепатита С без интерферона, что значительно облегчает лечение, а современная противовирусная терапия характеризуется низким количеством осложнений [4].

Клинические проявления АИГ варьируют от бессимптомного до молниеносного транзиторного гепатита в зависимости от степени поражения клеток печени. У 25% больных заболевание протекает бессимптомно [3].

В начальном периоде заболевания наблюдают неспецифические жалобы в виде утомляемости, тошноты, болей в животе и артралгии, а АИГ выявляют случайно при функциональных пробах печени. У некоторых больных отмечается повышение активности АЛТ, АСТ, иногда с признаками холестаза (повышение уровня щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтранспептидазы). У 30% больных заболевание развивается в виде

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

желтухи, обострения заболеваний печени, печеночно-клеточной недостаточности. У трети больных синдром портальной гипертензии выявляют на стадии цирроза печени с явлениями желудочно-кишечного кровотечения, поскольку заболевание длительное время протекает бессимптомно и диагностируется только при запущенных осложнениях [6].

Аутоиммунное поражение нескольких органов и тканей у больного одновременно усложняет процесс диагностики и лечения АИГ. В 25% случаев у больных одновременно с аутоиммунным гепатитом могут быть аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный артрит, системная красная волчанка и другие аутоиммунные заболевания [8].

По данным исследования Efe С. и соавторов, 56,4% больных аутоиммунным циррозом печени имеют одновременно два, 32,3% три и 11,3% четыре аутоиммунных заболевания. В 18,3% случаев был аутоиммунный тиреоидит. Также были выявлены ревматоидный артрит, витилиго и системная красная волчанка [10].

Даже сейчас диагностика АИГ представляет собой серьезную проблему. Исключение вирусных гепатитов V и С, алкогольного гепатита и лекарственного поражения печени часто является основным подходом к диагностике АИГ [2].

АИГ характеризуется гипергаммаглобулинемией и повышением сывороточного IgG. В зависимости от уровня IgG можно оценить эффективность лечения АИГ. Биохимические изменения не считаются особым признаком, поскольку эти признаки могут встречаться и при других

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

патологиях печени. Однако, несмотря на гистологическую активность аутоиммунного процесса, биохимические показатели крови могут быть в норме, что не позволяет адекватно оценить болезненное состояние. Поэтому важной частью диагностического обследования является выявление аутоантител. Наличие аутоантител важно для диагностики и классификации АИГ. Приблизительно 70-80% пациентов с АИГ имеют титры антинуклеарных антител (ANA) и антител к гладкомышечным клеткам (SMA) 1:40 или выше. Около 34% больных имеют титр антител к микросомам печени и почек 1 типа $<1:40$, а у 20% больных эти антитела не определяются [14].

В зависимости от обнаруживаемых антител АИГ делят на два типа: АИГ 1 типа, для которого характерно увеличение количества ANA, антител к гладкой мускулатуре (SMA) в крови, и АИГ 2 типа, для которого характерно увеличение количества LKM1 или анти-LC1. Anti-SLA встречается как в АИГ типа 1, так и в АИГ типа 2. АИГ типа 1 возникает в возрасте от 10 до 20 или от 45 до 70 лет, в то время как АИГ типа 2 чаще встречается у детей в возрасте от 2 до 14 лет [1].

Тип 1 АИГ распространен и составляет 85% всех случаев АИГ. Для него характерны стойкие положительные серологические реакции на ANA и во многих случаях титры SMA 1:40 и более. В дополнение к SMA, обнаружение анти-актиновых антител, особенно анти-f-актина, является диагностическим признаком АИГ. Анти-f-актиновые антитела к актину не выявляются в большинстве клинических лабораторий, а анти-f-актин всегда присутствует в

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

крови при титре СМА 1:320 и выше. Кроме того, также могут быть обнаружены специфичные к первичному склерозирующему холангиту перинуклеарные антинейтрофильные цитоплазматические антитела (RANCA). Титр RANCA в крови увеличивается вместе с титром анти-f-актина. ANTI-SLA (антитела против растворимого печеночного антигена) и ANTI-LP (антитела против печеночно-панкреатического антигена) выявляются в 10% случаев АИГ 1 типа [5].

На сегодняшний день согласно всем клиническим рекомендациям биопсия печени считается необходимой для диагностики АИГ. Необходимо определить степень аутоиммунного воспаления печени, стадии фиброза печени, оценить исход лечения [17].

Диагноз заболевания в основном ставится после исключения других заболеваний печени после клинических, биологических, иммунологических и гистологических исследований [9].

У пациентов с АИГ целью терапии является предотвращение цирроза печени. У больных АИГ своевременное применение правильной лечебной тактики приводит к ремиссии, но требуется постоянная иммуносупрессивная терапия. У 50% больных может развиваться цирроз печени, несмотря на терапевтический эффект кортикостероидов [13].

В остром периоде АИГ преобладает риск развития печеночной недостаточности и инфекционных осложнений. Осложнения иммуносупрессивной терапии и цирроза печени увеличиваются при длительном лечении. Недавнее исследование показало, что у пациентов с

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

АИГ повышен риск злокачественных новообразований вне печени. У этих больных немеланомный рак кожи составил 5%. Поэтому рекомендуется наблюдать за больными АИГ с циррозом печени и каждые 6 мес проходить ультразвуковое исследование печени. [19].

Таким образом, АИГ остается гепатитом неизвестной этиологии, поскольку во многих лечебных учреждениях отсутствуют специальные методы обследования, а треть больных направляются после развития цирроза печени. Аутоиммунный гепатит можно заподозрить у любого пациента с острым или хроническим заболеванием печени. У 80% больных после отмены лечения возникает рецидив заболевания.

Список ссылок

1. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Гундобина О.С., Горелов А.В. Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с аутоиммунным гепатитом. Союз педиатров России, 2015. С. 1–16.
2. Ивашкин В.Т., Буеверов А.О., Абдулганиева Д.И. Клинические рекомендации по диагностике и лечению аутоиммунного гепатита. Москва 2013. URL:http://gastroe.ru/files/rekomendatsii_po_lecheniu_autoimunnogo_gepatita.pdf].
3. Буеверов А.О. Серонегативный аутоиммунный гепатит. // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2017. - №27(2).-С.27–33.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

4. Кляритская И.Л., Шелихова Е.О., Семенихина Е.В. Диагностика аутоиммунного гепатита согласно рекомендациям easl 2015 Крымский терапевтический журнал 2015, №4 9-18)
5. Подымова С. Д. Решенные и нерешенные вопросы диагностики и лечения аутоиммунного гепатита экспериментальная и клиническая гастроэнтерология | выпуск 144 | № 8 2017 33-44
6. Широкова Е.Н., Ивашкин К.В., Ивашкин В.Т. Аутоиммунный гепатит: новое в диагностике, патогенезе и лечении. // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2012. - №22(5).- С.37–45.
7. Шварц В.Я., Ногаллер А.М. Аутоиммунный гепатит // Клиническая медицина. – 2013. - № 9.- С.57.
8. Akberova D., Kiyassov A., Abdulganieva D. Serum cytokine levels and their relation to clinical features in patients with autoimmune liver diseases. J. Immunol. Res. 2017; 2017: 9829436. DOI: 10.1155/2017/9829436
9. Клинические рекомендации EASL: аутоиммунный гепатит. J Hepatol 2015;63:971–1004.)
10. Эфе С., Валин С., Озаслан Э. и соавт. Синдром перекрытия аутоиммунного гепатита/первичного билиарного цирроза и ассоциированные внепеченочные аутоиммунные заболевания. Евро. Дж. Гастроэнтерол. Гепатол. 2012 г.; 24(5): 531–534. DOI: 10.1097/MEG.0b013e328350f95b].
11. Европейская ассоциация изучения печени. Клинические рекомендации EASL: аутоиммунный гепатит. Дж. Гепатол. 2015 г.; 63(4):

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

971–1004. DOI: 10.1016/j.jhep.2015.06.030

12. Гершвин М.Э., Кравитт Э.Л. Аутоиммунный гепатит: 50 лет (медленного) прогресса. Гепатология, март 2014 г.; 59 (3): 754еб.

13. Хенеган М.А., Йоман А.Д., Верма С., Смит А.Д., Лонги М.С. Аутоиммунный гепатит. Ланцет. 2013; 382:1433. –1z44.

14. Либерал Р., Грант Ч.Р. Цирроз и аутоиммунное заболевание печени: современное понимание. Мир Дж. Гепатол. 2016; 8(28): 1157–1168. DOI: 10.4254/wjh.v8.i28.1157].

15. Либерал Р., Грант К.Р., Миели-Вергани Г., Вергани Д. Аутоиммунный гепатит: всесторонний обзор. Дж. Аутоиммун. 2013; 41: 126–39. DOI: 10.1016/j.jaut.2012.11.002].

16. Капила Н., Хига Дж. Т., Лонги М. С., Робсон С. С. Аутоиммунный гепатит: клинический обзор с пониманием пуринергического механизма заболевания. Дж. Клин. Перевод Гепатол. 2013; 1(2): 79–86. Дои: 10.14218/jcth.2013.00015

17. Mack C, Adams D, Assis DN, et al. Диагностика и лечение аутоиммунного гепатита у взрослых и детей: практическое руководство и рекомендации Американской ассоциации по изучению заболеваний печени, 2019 г. Гепатология. 2019. <https://doi.org/10.1002/hep.31065>:1-119.

18. Manns M.P., Czaja A.J., et al. Диагностика и лечение аутоиммунного гепатита. Гепатология 2010; 51:2193-213.

19. Migita K, Watanabe Y, Jiuchi Y, Nakamura Y, Saito A, Yagura M и др. Гепатоцеллюлярная карцинома и выживаемость у пациентов с

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

аутоиммунным гепатитом (Перспективное исследование аутоиммунного гепатита Японской национальной организации больниц). *Liver Int* 2012; 32: 837–844.

20. Webb, G., Chen, Y.Y., Li, K.K., et al., 2016. Ассоциация одного гена между GATA-2 и аутоиммунным гепатитом: новое генетическое понимание, подчеркивающее иммунологические пути заболевания. *Дж. Гепатол.* <https://doi.org/10.1016/j.jhep.2016.01.017>.)

Таирова Гузаль Бабакуловна - ассистент кафедры гематологии, трансфузиологии и лабораторной работы Ташкентской медицинской академии

Телефон: +99893-431-77-66

Курбонова Зумрад Чутбаевна – доцент кафедры гематологии, трансфузиологии и лабораторной работы Ташкентской медицинской академии, кандидат медицинских наук

Телефон: +99897-145-46-54

